

Portrayal of Women in the Novel *Nesathunai*

Dr. V. Meenakshi, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Tiruchirappalli - 620 017, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0537-1268>

DOI: [10.5281/zenodo.7593164](https://doi.org/10.5281/zenodo.7593164)

Abstract

The writer Thilakavathy has recorded the social status of women from various angles in “Nesathunai” novel. In this society where both sexes, male and female, have evolved together, the male gender is viewed as primary and the female gender as secondary. In the resulting social structure, the tribulations faced by the female sex in terms of birth, upbringing, education, widowhood, and the need to express the multi-faceted nature of women, Tilakavathy needs to highlight the feminism-related concepts, the social status and the various aspects of feminism in today's era, the educated and the uneducated. He recorded that it was having some sort of impact on all parties. She has shown how the family system is enriched when women are educated. This novel also expresses the author's opinion that feminism should be developed from the institution of family. This article explores the portrayal of women in the novel.

Keywords: Gummi, Golatam, Family System, Feminism.

References

- [1] Thilakavathy. *Nesaththunai*. Amrutha Pathippakam, Chennai, First Edition, 2007.
- [2] Annithaamasu, *Tamilaka Makaliriyal*. Ulakath Tamilaaraaicchi Niruvanam, Chennai, Fourth Edition, 2002.
- [3] Bharathidasan. *Bharathidasan Kavithaikal*, Manivasagar Pathippakam, Chennai. Fourth Edition, 1997
- [4] Ki. Veeramani (Tho.). *Periyaar Kalanjiyam*. Thokuthi
- [5] *Periyaar Suyamariyaathaip Pirachara*. Niruvana Veliyeedu. Chennai, First Edition, 1994

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

நேசத்துணை புதினம் காட்டும் பெண் சமூகம்

முனைவர் வீ. மீனாட்சி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி - 620 017, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0537-1268>
DOI: 10.5281/zenodo.7593164

ஆய்வுச்சுருக்கம்

எழுத்தாளர் திலகவதி பெண்களின் சமூக நிலையினைப் பல்வேறு கோணங்களில் நேசத்துணை புதினத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். ஆண், பெண் என்ற இரு பாலினத்தவரும் சேர்ந்து உருவாகியுள்ள இந்தச் சமூகத்தில் ஆண் பாலினத்தவர் முதன்மை நிலையிலும், பெண் பாலினத்தவர் இரண்டாம் நிலையிலும் வைத்து நோக்கப்படுகின்றனர். இதனால் ஏற்பட்ட சமூகக்கட்டமைப்பில், பெண் பாலினத்தவர் பிறப்பு நிலை, வளர்ப்பு நிலை, கல்வி நிலை, விதவை நிலை எனும் தளங்களில் எதிர்கொள்ளும் இன்னல்களைப் பதிவிட்டுள்ளதையும், பெண்களின் பன்முக ஆற்றல் தன்மையினை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலையில் திலகவதி எடுத்துரைக்க விழையும் பெண்ணியம் சார்ந்த கருத்துகளையும், சமூகநிலையினையும் நேசத்துணை புதினத்தின் வழி ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

திறவுச் சொற்கள்: கும்மி, கோலாட்டம், குடும்ப அமைப்பு, பெண்ணியம்.

முன்னுரை

காலச்சக்கரசு சுழற்சியின் தடயங்களைப் பதிவு செய்பவை இலக்கியங்கள். சமூகத்தின் பிரச்சனைகளை மட்டுமல்லாது சமூகத்தின் அங்கங்களான மனிதர்களின் எதார்த்த வாழ்க்கையும் இலக்கியங்கள் பதிவு செய்கின்றன. அதனடிப்படையில் சமுதாயத்தில் தான் பார்த்த மனிதர்களின் வாழ்வினை எழுதிக்காட்டிருக்கும் திலகவதியின் நேசத்துணை புதினத்தில் இடம் பெறும் பெண் சமூகம் பற்றியப் பதிவுகளை எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

புதின ஆசிரியர் திலகவதி

இன்றைய புதின எழுத்தாளர்கள் குறிப்பிடத்தகுந்தவர் திலகவதி. 1980-களில் எழுத்துலகில் தடம் பதித்தவர். சமூக நடப்பு, சமூக ஊழல், பெண்கள் பிரச்சனை, குழந்தை வளர்ப்பு பிரச்சினை, குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சினை என்ற பல்வேறு பரிமாணங்களில் தன் எழுத்துலகை முன் நடத்தி சென்று கொண்டிருக்கும் எழுத்தாளர். எளிய நடையில் நாம் அன்றாடம் பார்க்கும் மனிதர்களின் வாழ்வை எழுத்துருவில் காட்டுபவை இவரது புதினங்கள். இதனை நேசத்துணை புதினத்தின் முன்னுரையில் ஆசிரியர் திலகவதி, “இவர்கள் வெறும் மனிதர்கள். அன்பினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். இவர்களை நான் சிருஷ்டிக்கவில்லை. அவர்கள் ஏற்கனவே பூமியின் மேல் இருந்தார்கள். நான் அவர்களை அறிய நேர்ந்தது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

உங்களுக்கு அவர்களை எழுதிக்காட்டியிருக்கின்றன. இப்போது என்னைப் பொறுத்தவரை இலக்கியத்தின் பயன் இதுதான் என்று நம்புகிறேன்” என்று குறிப்பிடுவதில் இருந்து அறியலாம். 1999-ல் வெளியான புதினம் இது. “நேசமாம் மன ரசாயனமே” ஒரு நல்ல குடும்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை மையக் கருத்தாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டது இப்புதினம். வடிவேலு என்பவன் நளினியின் மீது காதல் கொள்கிறான். ஆனால் நளினியோ தீவிரப் பெண்ணியம் பேசும் பாகீரதியின் தோழி. வடிவேலு பெண்களை மதிக்கும் பண்பு கொண்டவனாக இருப்பதால் அவள் திருமணத்திற்கு இசைகிறாள். நளினி படித்தவள். வடிவேலு கல்வியறிவு இல்லாதவன். ஆயினும் அன்பின் அடிப்படையில் இவர்களது வாழ்வு தொடர்கிறது. இவர்களுக்கு கார்த்திக் என்ற மகன் பிறக்கிறான். கணவனின் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு மனைவியும், மனைவியின் கல்வி முன்னேற்றத்திற்குக் கணவனுமாக இவர்களது வாழ்வு நகர்கிறது. திடீரென ஏற்படும் விபத்தில் நளினி இறந்து விடுகிறாள். குழந்தையை வளர்க்க வேண்டிய சூழலில் வடிவேலு கஸ்தூரி என்பவளை இரண்டாம் திருமணம் செய்கிறான். குழந்தை கார்த்திக், வடிவேலுவின் உறவினர், முதல் மனைவியின் நினைவுகளில் இருந்து மீளமுடியாத வடிவேலு என அனைவரையும் தன் அன்பினால் அரவணைத்து வெற்றி காண்கிறாள், கஸ்தூரி என கதை நிறைவு பெறுகிறது. இக்கதையின் மூலம் பலதரப்பட்ட மனிதர்களின் எண்ணங்களை ஆசிரியர் பதிவு செய்துள்ளார்.

பெண் பிறப்பு பற்றியப்பதிவு

சமூகத்தில் ஆண் குழந்தைப் பிறப்பு பெரிதும் மகிழ்வுடன் வரவேற்கப்படுகிறது. பெண் குழந்தைப் பிறப்பு பெரும்பாலும் விரும்பப்படுவதில்லை. பெண் குழந்தை என்றாலே அது ஒரு செலவு என்ற எண்ணமே உள்ளது. பெண்களே பெண் குழந்தையை வெறுத்து ஆண் மகவை விரும்புவதை “அடுத்தது ஆண் பிள்ளையாகப் பிறக்க வேண்டும் என்று சகல தெய்வங்களையும் அவள் வேண்டிக் கொண்டாள். பிறந்தவை தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக பெண் குழந்தைகளாக...” (திலகவதி- நேசத்துணை ப: 29) என்று வடிவேலுவின் அத்தையின் வாயிலாகப் பதிவு செய்கிறார். மேலும் மூன்றாவது பெண் குழந்தையாகப் பிறந்ததால் பாகீரதி என்ற கதைமாந்தருக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களை,

அக்காமார் போட்டுப்பழசான துணி, விளையாடி உடைச்ச பொம்மைங்க, சாப்பிட்டு மிஞ்சிய பழஞ்சோறு இதுதான் எனக்குக் கெடைச்சது. மொட மொடக்கர துணிக்காகவும், மெருகு குலையாத விளையாட்டுப் பொருளுங்களுக்காகவும் சூடும், ருசியுமா இருக்கற சாப்பாட்டுக்காகவும் நான் எவ்வளவு ஏங்கியிருக்கிறேன் தெரியுமா? எனக்கும் அதெல்லாம் வேணும்னு கேட்டதுக்கு எவ்வளவு அடி வாங்கியிருக்கேன் தெரியுமா? மூணாவது பொண்ணா பொறக்கணும்ங்கறது என்னுடைய ஆசையா, இல்லே நான் எடுத்த முடிவா? (நேசத்துணை, ப: 43)

என்று அவளின் வாய்மொழியாவே காட்டுகிறார். இதன் மூலம் இப்பூமியில் பெண் மகவின் மனவேதனையை உணரமுடிகிறது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பெண் வளர்ப்பு பற்றியப் பதிவு

பெண் என்பவள் அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்புக்கு உரியவளாக இருக்க வேண்டும் என்ற சமுதாயக் கட்டமைப்பை. “ஒரு சரிவயசு ஆம்பளைங்களுக்குச் சமதையாநின்னுகிட்டு வயசுப் பொண்ணுங்க வாயாடறதா... அதெல்லாம் அப்பப்ப கண்டிச்சாத்தான் சரிப்பட்டு வரும் (நேசத்துணை, ப: 32)” என்ற நளினியின் பெற்றவரின் குரல்வழி காட்டுவதன் மூலம் இன்றும் பெண் மீது சமுதாயம் ஏற்படுத்தியுள்ள படிமத்தை அறிய முடிகிறது.

விதவையின் மனநிலை பற்றியப் பதிவு

மாண்டவன் மாண்ட பின்னர் – அவனின்

மனைவியின் உளத்தை

ஆண்டையர் காண்பதில்லை – ஐயகோ!

அடிமைப் பெண் கதியே! (பாரதிதாசன் கவிதைகள், ப: 93)

என்ற பாரதிதாசனின் கவிதை வரிகளுக்கு ஏற்ப இச்சமூகத்தில் விதவையின் மன விருப்பத்தைக் கேட்டு அவளின் மறுமணத்தை பற்றி எண்ணும் மானிடர் இருப்பதில்லை என்பதை மங்களம் என்ற விதவை வழி காட்டுகிறார். மங்களம் நளினியின் தம்பியின் மீது விருப்பம் கொண்டவளாக இருந்தாலும் இச்சமூகத்திற்குப் பயந்து தனது விருப்பத்தைச் சொல்லாமலே அவளின் மாமியார் வீட்டுக்குச் செல்வதாகப் பதிவு செய்துள்ளார். அதே சமயம் ஆண் தன் மனைவி இறந்தவுடன் ஏதோ ஒரு காரணத்தைச் சொல்லி மறுமணம் செய்யும் சூழலை வடிவேலுவின் மறுமணத்தின் மூலம் காட்சிப்படுத்துகிறார் ஆசிரியர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பெண்ணின் பன்முக ஆற்றல் பதிவு

பெண்களின் ஆற்றல் பல துறைகளில் இன்று வெளிப்பட்டு வருகிறது. அவர்கள் வீட்டுவேலை என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் ஆண்களைப் போன்றே தொழில்நுட்ப அறிவு பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை, “சில வாரங்களுக்குள்ளாகவே அவளுக்கு ஒரு அபூர்வமான மெகானிகல் மைண்ட் என்பதை அவன் புரிந்து கொண்டான்... ப்யூஸ் கேரியர் மாற்றுவதிலிருந்து மிக்ஸி ரிப்பேர், கிரைண்டர் ரிப்பேர், கார்த்திக்கின் மின்சார ரயில் போன்ற ஓடாத விளையாட்டுச் சாதனங்களை சரிபார்த்தல்” (திலகவதி-நேசத்துணை ப: 148) என கஸ்தூரியின் ஆற்றல் பற்றி வடிவேலு உணர்வதாகப் பதிவு செய்துள்ளார். மேலும் ஆண்களுக்கு என ஒதுக்கப்பட்ட வேலைகளைப் பெண்களும் செய்யும் ஆற்றல் கொண்டவர்கள் என்பதை,

ஓய்ந்த நேரங்களில் நளினியும் பாகீரதியும் மற்ற தோழிகளுமாக மரம் ஏறிப்பழகினார்கள். ஒழுகுகிற வீட்டுக் கூரைகளை மாற்றி வேய்ந்தார்கள் (நேசத்துணை, ப: 78) என்று குறிப்பிடுகிறார். இங்கு பெரியாரின் கருத்தான கும்மி கோலாட்டங்களை ஒழித்துவிட்டு, ஓடவும் குதிக்கவும் தாண்டவும், கைக்குத்து, குஸ்தி முதலியவைகளையும் சொல்லிக்கொடுத்து ஒரு ஆண்பிள்ளைக்கு உள்ள பலம்,

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்த்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

தையியம், உணர்ச்சி ஆகியவை பெண்களுக்கும் உண்டாகும்படி செய்ய வேண்டும்
(பெரியார் களஞ்சியம் -தொகுதி 5, ப:183)

என்பது உற்று நோக்கதக்கதாகும்.

பெண்ணியம் பற்றியப் பதிவு

பெண்களின் துன்பங்களுக்கெல்லாம் ஆண்களே காரணம் என எண்ணி ஆணாதிக்கத்தை எதிர்ப்பதிலேயே தீவிரம் காட்டும் தீவிரவாத பெண்ணிய தாக்கம் கொண்டவளாக பாகீரதி என்ற கதைமாந்தரைப் படைத்துள்ளார். இதனை, “பாகீரதி தீவிரப் பெண்ணியவாதி. பெண்களின் துயரங்கள் அனைத்தும் குடும்பம். திருமணம் ஆண்-பெண் உறவு ஆகிய வேர்களின் மூலாதாரத்திலே கிளை விடுகிறதென்பது அவளுடைய உறுதியான நம்பிக்கை” (திலகவதி- நேசத்துணை ப: 56).என்று அவளின் அறிமுகத்தின் வழி உணர்த்துகிறார். பின்னர் அதே பாகீரதி மனமானது வடிவேலுவின் நடவடிக்கையால் மாற்றமடைவதை,

சார், உங்களால் நான் புதுசுபுதுசா விஷயங்களைத் தெரிஞ்சுக்கறேன். நளினியை விரும்பினதிலே நீங்க காட்டின கண்ணியம், அவளுடைய மேற்படிப்பில் நீங்க காட்டின ஆர்வம், நளினி மேல நீங்க வச்சிருக்கிற மரியாதை ஆமா அதை அன்பு காதலனு சொல்றதை விட மரியாதைன்னுதான் சொல்லணும்னு நெனைக்கிறேன். இதையெல்லாம் பாக்கறப்ப நான் ஒட்டு மொத்தமா ஆண்களைப் பத்தி வச்சிருந்த அபிப்பிராயத்தையே மாத்திக்கணும்னு தோணுது என்று பதிவு செய்துள்ளார். (நேசத்துணை, ப: 159).

மேலும், பாகீரதி திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும், ஆனால் அத்திருமணம் சடங்குகள் இல்லாத திருமணமாக அமைவதாகவும் ஒரு குழந்தையைத் தத்து எடுப்பதாகவும் காட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் நமது இந்தியப் பண்பாட்டின் அடிப்படையில் குடும்ப அமைப்பு தேவை என்பதை உணர்த்துவதாகவும் அதே சமயம் சமுதாய அக்கறை கொண்டவளாகவும் பாகீரதியைப் படைத்துள்ளார்.

பெண்கல்வி பற்றியப்பதிவு

பெண்கட்கு கல்வி வேண்டும்

மக்களைப் பேணுதற்கே

பெண்கட்கு கல்வி வேண்டும்

உலகினைப் பேணுதற்கே (குடும்பவிளக்கு, ப:48)

என்ற பாரதிதாசனின் வார்த்தைகளை மெய்ப்பிப்பதாக நளினி என்ற கதை மாந்தரின் செய்களைக் காட்டுகிறார்.

வியாபார நிர்வாகத்தைத் தூக்கித் தோளில் போட்டுக் கொண்ட பிறகு டைரியோடு சேர்த்து இரண்டு நோட்டுப் புத்தகங்களையும் நளினி பராமரித்தாள். ஒரு நோட்டுப் புத்தகம் நடப்புக் கணக்குக்காக மற்றது எதிர்கால வியாபார வளர்ச்சிக்கான

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

திட்டங்களைச் சொல்வதற்காக கார்த்திக் பிறந்த பிறகு அவனுக்கென்று இன்னொரு டைரி தோன்றியது. அவனுடைய உடல்நிலை, மருத்துவம், பிள்ளை விளையாட்டு என்று சகலத்தையும் அவள் அதில் எழுதி வைப்பாள் (நேசத்துணை ப: 30)

என்று கல்வியறிவு உடைய நளினி தன் கணவனின் தொழிலுக்கு உற்ற துணையாகவும், குழந்தையை பேணுவதிலும் தன் அறிவினைச் செலுத்துவதாக அமைத்துள்ளார் என்பதை உணர முடிகிறது.

முடிவுகள்

நேசத்துணை புதினத்தைத் திலகவதி சமகாலச் சமுதாயப் பதிவுகளுடன் படைத்துள்ளார். சமூக அமைப்பில் பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பு வெறுக்கப்படுவதையும், வளர்ப்பு முறையில் உள்ள சமூகக் கட்டமைப்பைப் பதிவு செய்துள்ளார். விதவைகளின் மறுமணம் என்பது இன்னும் சமூகத்தால் முழுமையான அங்கீகாரம் பெறப்படவில்லை என்பதைக் காட்டுவது குறிப்பிடத்தகுந்தது. பெண்ணியம் என்பதன் பல்வகை நோக்குகள் இன்றைய காலகட்டத்தில் கல்வியறிவு உடையவர், இல்லாதவர் என்ற அனைத்து தரப்பினரிடமும் ஏதோ ஒரு வகையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது என்பதை பதிவு செய்துள்ளார். பெண்கள் கல்வி அறிவு உடையவராக இருக்கும்போது குடும்ப அமைப்பு எத்தகைய வளம் பெறுகிறது என்பதை காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். குடும்பம் என்ற அமைப்பிலிருந்து பெண்ணியத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஆசிரியரின் கருத்தையும் இப்புதினம் புலப்படுத்துகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1]. திலகவதி . நேசத்துணை. அம்ருதா பதிப்பகம், -சென்னை. முதற் பதிப்பு, 2007.
- [2]. அன்னிதாமசு -தமிழக மகளிரியல். உலகத்தமிழராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, நான்காம் பதிப்பு, 2002.
- [3] பாவேந்தர் பாரதிதாசன். பாரதிதாசன் கவிதைகள், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, நான்காம் பதிப்பு. 1997.
- [4] கி.வீரமணி(தொ.ஆ),பெரியார் களஞ்சியம் -தொகுதி 5. பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு. 1994.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.